

資料（特集：2025年における地理言語学の手法）

2025年における地理言語学の手法：導入

白井聡子
東京大学

Geolinguistic techniques in 2025: An introduction

SHIRAI, Satoko
The University of Tokyo

Abstract: This paper introduces the special feature, *Geolinguistic Techniques in 2025*. It first outlines the nature and significance of maps used in geolinguistics and linguistic/dialect geography, emphasizing their role as interpretive tools that help uncover patterns and histories of linguistic variation. The article distinguishes geolinguistic maps from other types, such as data maps, typological maps, and distribution maps, while highlighting their potential to reveal the historical and social dynamics of language variation. With the advancement of Geographic Information System (GIS), map production has become more flexible and accessible, though ongoing technical developments can be challenging for researchers unfamiliar with digital tools. This special feature aims to support researchers in producing meaningful geolinguistic maps and to foster further methodological development and accessibility in geolinguistic research, providing a practical manual and a case study.*

キーワード：言語地図；地理言語学；地理情報システム（GIS）；類型地図；資料地図

Keywords: linguistic map; geolinguistics; Geographic Information System (GIS); typological map; data map

1. はじめに

言語特徴の地理的分布に基づく研究分野、すなわち、地理言語学および言語地理学（方言地理学）において、地図の作成は核心的な重要性を持つ。柴田（1969: 11）は、言語地理学の研究手順を「地域的変種を地図に記入すること

白井聡子 (2025) 「2025年における地理言語学の手法：導入」 『地理言語学研究』 5: 76-82. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479544>

* 本稿は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」(jrp000306) による成果の一部であり、JSPS科研費 国際共同研究加速基金（国際先導研究）No. 24K23937 「時空言語学」の創成：地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ」の助成を受けている。

によって地理的分布を見つけ出し、それを中心に、その他の手がかりも加えて、地域的変種の時間的変化とその要因を推定する」と端的に述べている。

この手法において作成される地図は、単なる分布図ではなく、作成者の分析を反映し解釈へと導く地図である。本稿では以下、このような地図を地理言語学的地図と呼ぶことにする。地図に表される分布状況から言語特徴の地理的拡散過程、革新の所在が分析可能となり、話し手の交流史や移住史といった言語外の情報ともリンクすることが理想である。よりよい地理言語学的地図を作成するために、地理言語学／言語地理学に携わる者は試行錯誤を繰り返してきた。

地理情報システム（GIS）によって地図作成は完全なデジタル化が可能になり、作図の調整、修正、複数の地図の重ね合わせなどは格段にハードルが下がった。その反面、新たなツールの登場やシステムのバージョンアップのたびに、IT分野に未熟な筆者は対応に苦慮してきた。

今回、筆者の参加する研究プロジェクトで利用してきたシステムが2026年に新バージョンへの完全移行を予定している。これを機に、地理言語学の研究者にとって実用的なマニュアルと実践例を公開する資料特集を企画した。本稿ではその導入として、地理言語学／言語地理学で用いる地図とはどのような性格のものかを述べる。その中で、他のタイプの言語地図との対比、および、それぞれに関連する近年の資料を紹介する。

2. 地理言語学における地図とは

地理言語学における地図について説明するために、混同されがちな他のタイプの言語地図と対比しつつその違いを明らかにしたい。言語に関する地図は多々あるが、代表的なタイプとして、[1] 地理言語学的地図、[2] 資料地図、[3] 類型地図、[4] 分布地図、等の分類が考えられる（遠藤 2015¹）。以下に、具体例を紹介しつつ説明する。なお、近年公開された成果物情報については、倉部（2025）を参照した。

[1] 地理言語学的地図の作成に当たっては、個別の言語・方言の具体的な特徴に則って、言語学的に意味のある分類を行い、主張の根拠となる地理的分布状況を示す。表現方法として、分類ごとに記号を与え、関連する分類に類似の記号を用いるなどして分布の表示に工夫するもの、等語線を引いたものなどがある。特に地理言語学的研究では緻密な分析を行うために前者が用いられる。地理言語学的地図で扱う具体的な特徴とは、個々の語や発話である。例えば同一概念に対応する語形式を扱う場合、同源かどうか、音形式はどうか、語形成

¹ Chambers and Trudgill (1998) の分類とは部分的に重なりつつも異なっている。本稿では、より地理言語学的研究に即した遠藤 (2015) の分類を参照しつつ、両者で異なる意味で用いられている「解釈地図 interpretive map」という用語を避けて説明する。

の有縁性 (motivation) に共通性はあるか、といった観点から分類を行う。同源のグループを、音対応など差異に基づき下位分類を設定することもある。そのような場合、同じ上位分類に属するサブタイプ同士に類似の記号を与えるように調整する。近年の出版物としては、1975 年以降継続して出版されている *Atlas Linguarum Europae* (ALE, ヨーロッパ言語地図集, Alinei et al. eds. 1975-) (<https://lingv.ro/atlas-linguarum-europae/>)、曹 (2008)、大西 (編) (2016)、Endo et al. eds. (2021) ほか多数あり、さらに新たな研究も続々と生まれている。一方、[2]、[3]、[4] が二次利用も可能な形で次々にインターネット上に公開されてきているのとは比べると、現代におけるアクセシビリティの面ではやや遅れている。研究の蓄積のアーカイブ化は進んできており、たとえば国立国語研究所ウェブサイト (<https://www.ninjal.ac.jp/>) において『日本言語地図』(国立国語研究所 1966-1974, https://mmsrv.ninjal.ac.jp/laj_map/) をはじめとする多くの地図が画像ファイルとして公開されている。図 1 はその一例で、カタツムリを表す語形の分布を示した地図の一枚である。

[2] 資料地図は、様々な語形を音声記号のまま記したり、それぞれに対してくまなく別々の記号を与えたりした言語地図である。[1] と異なり、分類をおこなったり、地理的分布を視覚的に示したりすることはない。lexibank (List et al. 2022, 2023 ; <https://lexibank.clld.org/>) のオンライン地図で語形を表示したものはこれに相当する。ある concept を選択し、地図を表示して、ラベルを表示すると、同一概念を表す語形式がずらりと表示される。図 2 は SNAIL の例で、東アジア部分を拡大表示したものである。地図上の記号は言語群ごとに色分けされており、語形とは関係ない。図 1 が各地点の語形グループごとに記号の形、大きさ、色を駆使して区別し、分布が視覚的に分かるように工夫されているのとは対照的であることが分かる。

図 1：『日本言語地図』の例：第 236 図「かたつむり（蝸牛）— その 1」
https://mmsrv.ninjal.ac.jp/laj_map/data/LAJ_236.html

図 2：lexibank 地図の例：Concept SNAIL
<https://lexibank.clld.org/parameters/1543> より抜粋)

[3] 類型地図は、言語類型論の知見を用いて言語を分類し、各言語がどのタイプに当てはまるかを視覚的に示そうとしたものである。[1] が言語内の変種や具体的現象ごとの差異（例えば語ごとに音変化の進行度が異なるなど）を前提とするのに対し、[3] では一つの言語を単体として捉え、類型論的基準に照らした分類を行うのが基本である。World Atlas of Language Structures (WALS, Dryer and Haspelmath 2013) や Grambank (Skirgård et al. 2023, ウェブサイト <https://grambank.clld.org/>) がよく知られているが、個別の言語グループや個別の現象について同様の地図を作成する試みも多くなされている。PHOIBLE (Moran and McCloy eds. 2019) や「使役交替言語地図」(国立国語研究所 2014) などこのタイプの地図である。[1] と [3] を対比しうる例を挙げておくと、WALS で名詞のアラインメントパターンを示した地図 (<http://wals.info/chapter/98>, Comrie 2013) では一つの言語が一つのタイプに分類されるが、地理言語学的観点から典型的他動詞文に絞って行った研究では、一つの言語内にも地域変種による差異が見られ、また、同一言語変種にも多くの分裂が示されることがあった (Fukushima et al. eds. 2023, Chapter 15, Alignment)。その背景には、タイプを前提として各言語をそこにあてはめようとするのか、個別変種の具体的な言語特徴を分類しようとするのかという根本的な方向性の違いがある。

[4] 分布地図は、言語や方言がどの場所にあるかを示した地図である。語族ごとに色分けした地図もこれに当たる。一般に「言語地図」と言った場合にはこれを想起する人が多いかもしれない。具体的な言語現象を扱わない点で、[1] とは全く異なる。Ethnologue (最新版は Eberhard et al. eds. 2025) や Glottolog (最新版は Hammarström et al. eds. 2025) といった充実した例があり、毎年のように更新されている。これらの最新情報にインターネット経由でアクセスできることは、IT時代の恩恵と言える。

3. 結語

言語地図は通言語的研究の成果を視覚的に示す強力なツールである。特に地理言語学／言語地理学の研究では、非常に重要な位置を占める。本稿では、資料特集の導入として、地理言語学／言語地理学で用いる地図の性質を明らかにすることを試みた。まず、それが分析を反映し解釈を導く地図であることを明らかにした上で、他のタイプの言語地図と対比し、それぞれに関連する近年の資料を紹介した。本特集では、今後さらに研究を進めるために必要な地図作成の方法とその具体例を示す。白井資料は、大幅なバージョンアップがあった ArcGIS Online (<https://www.arcgis.com/>) を地理言語学共同研究に用いるための実用的マニュアルである。遠藤資料は、実際にその現行バージョンを用いて言

語地図を完成させるための試行錯誤の過程を記録した記事であり、有意義な地理言語学的地図を作成するための示唆に富んでいる。これらの資料を利用してGISを活用した地理言語学的研究が進展し、さらなる研究手法の開拓やアクセシビリティの向上につながることを願っている。

参考文献/References

- Alinei, Mario et al. eds. (1975-) *Atlas linguarum Europae*. Assen : Van Gorcum, Roma : Poligrafico, București: Editura Universității din București.
- Chambers, J. K. and Peter Trudgill (1998) *Dialectology*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Comrie, Bernard (2013) Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases. In: M. S. Dryer and M. Haspelmath (eds.) *WALS Online* (v2020.4) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13950591> (Available online at <http://wals.info/chapter/98>, Accessed on 2025-08-27.)
- Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) (2013) *WALS Online* (v2020.4) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13950591> (Available online at <https://wals.info>, Accessed on 2025-08-27.)
- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (eds.) (2021) *Linguistic atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.) (2025) *Ethnologue: Languages of the World. Twenty-eighth edition*. Dallas, Texas: SIL International. (Online version: <https://www.ethnologue.com/>, Accessed on 2025-08-06.)
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic Atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Hammarström, Harald, Robert Forkel, Robert, Martin Haspelmath and Sebastian Bank (2025) *Glottolog 5.2*. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15525265> (Available online at <http://glottolog.org>, Accessed on 2025-08-28.)
- List, Johann-Mattis, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Johannes Englisch, and Russell D. Gray (2022) Lexibank, a public repository of standardized wordlists with computed phonological and lexical features. *Scientific Data* 9: Article number 316. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01432-0>
- List, Johann-Mattis, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Johannes Englisch, and Russell D. Gray (2023) Lexibank Analysed [Data set]. In *Scientific Data* (v1.0, Vol. 9, Number 316, pp. 1–31). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7836668>
- Moran, Steven and Daniel McCloy, Daniel (eds.) (2019) *PHOIBLE 2.0*. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. (Available online at <http://phoible.org>, Accessed on 2025-08-28.)
- Skirgård, Hedvig, Hannah J. Haynie, Damián E. Blasi, Harald Hammarström, Jeremy Collins, Jay J. Latache, Jakob Lesage, Tobias Weber, Alena Witzlack-Makarevich, Sam Passmore, Angela Chira, Luke Maurits, Russell Dinnage, Michael Dunn, Ger Reesink, Ruth Singer, Claire Bowern, Patience Epps, Jane Hill, Outi Vesakoski, Martine Robbeets, Noor Karolin Abbas, Daniel Auer, Nancy A. Bakker, Giulia Barbos, Robert D. Borges, Swintha Danielsen, Luise Dorenbusch, Ella Dorn, John Elliott, Giada Falcone, Jana Fischer, Yustinus Ghanggo Ate, Hannah Gibson, Hans-Philipp Göbel, Jemima A. Goodall, Victoria Gruner, Andrew Harvey, Rebekah Hayes, Leonard Heer, Roberto E.

Herrera Miranda, Nataliia Hübler, Biu Huntington-Rainey, Jessica K. Ivani, Marilen Johns, Erika Just, Eri Kashima, Carolina Kipf, Janina V. Klingenberg, Nikita König, Aikaterina Koti, Richard G. A. Kowalik, Olga Krasnoukhova, Nora L.M. Lindvall, Mandy Lorenzen, Hannah Lutzenberger, Tônia R.A. Martins, Celia Mata German, Suzanne van der Meer, Jaime Montoya Samamé, Michael Müller, Saliha Muradoglu, Kelsey Neely, Johanna Nickel, Miina Norvik, Cheryl Akinyi Oluoch, Jesse Peacock, India O.C. Pearey, Naomi Peck, Stephanie Petit, Sören Pieper, Mariana Poblete, Daniel Prestipino, Linda Raabe, Amna Raja, Janis Reimringer, Sydney C. Rey, Julia Rizaew, Eloisa Ruppert, Kim K. Salmon, Jill Sammet, Rhiannon Schembri, Lars Schlabbach, Frederick W.P. Schmidt, Amalia Skilton, Wikaliler Daniel Smith, Hilário de Sousa, Kristin Sverredal, Daniel Valle, Javier Vera, Judith Voß, Tim Witte, Henry Wu, Stephanie Yam, Jingting Ye, Maisie Yong, Tessa Yuditha, Roberto Zariquiey, Robert Forkel, Nicholas Evans, Stephen C. Levinson, Martin Haspelmath, Simon J. Greenhill, Quentin D. Atkinson and Russell D. Gray (2023) Grambank reveals the importance of genealogical constraints on linguistic diversity and highlights the impact of language loss. *Science Advances* 9(16): eadg6175. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adg6175>

遠藤光暁 (2015) 「言語地図」 斎藤純男・田口善久・西村義樹 (編) 『明解言語学辞典』, 70-71. 三省堂.

大西拓一郎 (編) (2016) 『新日本言語地図』 東京: 朝倉書店.

倉部慶太 (2025) 「地理言語学と言語類型論データベース」 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」第1回会合資料 (2025年4月20日, オンライン).

国立国語研究所 (1966-1974) 『日本言語地図』 東京: 大蔵省印刷局.

国立国語研究所 (2014) 『使役交替言語地図』 (<https://watp.ninjal.ac.jp>, Accessed on 2025-08-28.)

柴田武 (1969) 『言語地理学の方法』 東京: 筑摩書房.

曹志耘 (2008) 《漢語方言地図集》 北京: 商務印書館.

出版情報

投稿受理日: 2025年8月28日

採用決定日: 2025年10月9日